

CULTURA, ESCOLA E RUPTURA: POR UMA EDUCAÇÃO ANTICOLONIAL E NÃO MERCANTILIZADA

Culture, school and rupture: For an anti-colonial and non-commodified education

Edy Wilson Silva Faria¹

RESUMO

Este artigo discute o papel dual da escola na sociedade contemporânea: como instrumento de transformação ou de reprodução das desigualdades. Analisa como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a lógica de mercado contribuem para a alienação, alinhando-se à "perversidade da globalização" de Milton Santos. Com base em Antonio Gramsci, explora a escola como aparelho de hegemonia cultural e a possibilidade de contra-hegemonia por meio de uma "educação como prática da liberdade". O texto integra perspectivas de Machel, Santos e Gramsci para propor uma educação anticolonial que promova a solidariedade, a consciência crítica e a compreensão da historicidade dos sujeitos, visando a ruptura com o pensamento colonizador e a construção de uma sociedade mais justa.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Antirracista; Educação Anticolonial; Hegemonia Cultural; Mercantilização do Saber; Milton Santos; Antonio Gramsci.

¹ Universidade Federal de Uberlândia. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGeo- IGESC-UFU. Desenvolve suas pesquisas na linha: Literatura Antirracista e Anticolonial para a Educação Escolar do Núcleo Teoria Anticolonial. Bolsista Capes. Contato: edywilsonsilvafaria@ufu.br

ABSTRACT

This article discusses the dual role of schools in contemporary society: as an instrument of transformation or as a reproducer of inequalities. It analyzes how the National Common Curricular Base (BNCC) and market logic contribute to alienation, aligning with Milton Santos's "perversity of globalization." Drawing on Antonio Gramsci, it explores schools as an apparatus of cultural hegemony and the possibility of counter-hegemony through "education as a practice of freedom." The text integrates perspectives from Machel, Santos, and Gramsci to propose an anticolonial education that promotes solidarity, critical consciousness, and an understanding of individuals' historicity, aiming to break with colonial thinking and build a more just society.

KEYWORDS: Antiracist Education; Anticolonial Education; Cultural Hegemony; Commodification of Knowledge; Milton Santos; Antonio Gramsci.

INTRODUÇÃO

Quando pensamos no papel da escola e da cultura na organização social, é comum cairmos em dois extremos: de um lado, a visão idealizada da educação como salvação da sociedade; de outro, a compreensão de que o contexto sociocultural a transformou em mera ferramenta de reprodução das desigualdades e do status quo.

Diante desse cenário polarizado, é necessário compreender as limitações e as potências da educação, especialmente quando analisamos o ensino da Geografia — uma disciplina que, por sua natureza plural e territorial, pode tanto reproduzir quanto romper com estruturas coloniais e neoliberais.

Ao refletir sobre os caminhos possíveis para transformar a realidade, Milton Santos propõe a ideia de uma transição em marcha, processo em que novas formas de vida e organização social emergem nas brechas do sistema dominante. Nesse movimento, ele destaca a cultura como elemento matriz, capaz de mobilizar saberes, práticas e resistências que desafiem o modelo de globalização excludente vigente.

Como aponta Santos(2018, p. 142–143):

para a maior parte da humanidade, o processo de globalização acaba tendo, direta ou indiretamente, influência sobre todos os aspectos da existência, a vida econômica, a vida cultural, as relações interpessoais e a própria subjetividade.” No entanto, essa influência não é homogênea, e o próprio sistema, ao produzir escassez, limita a emancipação dos sujeitos.

Essa leitura é central para compreender o papel da escola: um espaço onde as imposições globais se manifestam, mas também onde as contradições do sistema podem ser reveladas e enfrentadas. É nesse contexto que a educação geográfica anticolonial encontra potência — ao propor rupturas que recuperem os saberes, territórios e modos de vida que o projeto globalizante tenta apagar.

A Cultura como Campo de Batalha: Hegemonia, Contra-Hegemonia e o Papel das Instituições

Quando falamos em cultura, tendemos a pensar apenas em elementos artísticos ou que parecem distantes da vida cotidiana. De fato, o Dicionário Online de Português (Dicio) a define como o "conjunto das estruturas sociais, religiosas etc., das manifestações intelectuais, artísticas etc., que caracteriza uma sociedade, diferenciando-a de outras". No entanto, uma análise aprofundada nos revela que a cultura vai muito além dessas manifestações superficiais, sendo um elemento central para a compreensão da organização social e do poder. Como, então, essa compreensão ampliada de cultura nos permite desvendar as complexas teias que moldam a sociedade?

Ao compreender a cultura como campo de disputa simbólica, Gramsci (2001) destaca que os grupos dominantes procuram manter sua hegemonia por meio da produção de consensos — e não apenas pela força. Nesse sentido, tanto a cultura quanto a escola operam como aparelhos de formação ideológica, capazes de naturalizar desigualdades e reproduzir visões de mundo que favorecem a ordem estabelecida.

No entanto, Gramsci também aponta para a possibilidade de construção de uma contra-hegemonia, na qual os sujeitos subalternizados possam produzir saber, linguagem, identidade e ação política desde seus próprios territórios. É nesse ponto que a escola, em diálogo com as culturas populares e insurgentes, pode deixar de ser reprodutora da ordem e tornar-se instrumento de emancipação — especialmente quando associada a práticas educativas anticoloniais, territorializadas e coletivas.

Essa perspectiva é corroborada por Milton Santos (2018, p. 167), que vislumbra a possibilidade de uma "outra história" emergir a partir dos "vetores de baixo". Ele aponta para fenômenos como a mistura de povos, raças e culturas, a urbanização concentrada e as mutações nas relações de trabalho (incluindo o trabalho informal), como elementos que, apesar das dificuldades presentes, podem gerar novas possibilidades de interpretação do mundo e da posição individual nele. Santos destaca,

ainda, o potencial de uma mídia que, ao considerar a heterogeneidade das comunidades, possa subverter o "senso comum imposto pelo pensamento único" e atuar a serviço de uma comunicação veraz e emancipadora, diametralmente oposta ao seu papel atual.

A Escola: Ponte para a Transformação Social ou Muro de Alienação?

Diante do atual cenário da configuração social, sobretudo no Brasil que nas últimas eleições tem se tornado cada vez mais polarizado, a escola e seu papel na organização social tem um caráter duplo pois ao mesmo tempo em que para muitos é considerada a tábua de salvação, ou seja carrega a responsabilidade de ser um instrumento de ascensão social e transformação da realidade no aspecto político, o papel da escola e da educação como um todo parece sempre estar alinhado aos interesses das classes dominantes. A educação é uma ferramenta bastante poderosa, porém assim como qualquer veículo depende de quem está a conduzindo. As reformas educacionais, sobretudo a BNCC(Base Nacional Comum Curricular) parecem corroborar com a inclusão da educação enquanto ferramenta de alienação, Uma vez que a lógica do ensino a lenha se cada vez mais com a lógica de mercado, nesse aspecto a influência liberal crescente que transforma direitos em mercadoria parece apoderar-se da educação cada vez mais criando 2 universos paralelos da educação: ou onde a classe dominante tem acesso a todas as benesses que a boa educação proporciona, enquanto as classes menos favorecidas, sobretudo aquelas que dependem do poder público para ter acesso a esse serviço, não tem tempo, seja pela quantidade excessiva de conteúdo, seja pelo distanciamento entre os conteúdos apresentados pelas disciplinas escolares com a realidade de cada aluno. É importante ressaltar que a concepção de escola aqui defendida é uma concepção de escola que leve a transformação social através da compreensão das diferentes realidades de mundo que se apresentam diante de nós todos os dias na nossa vida cotidiana. Só seremos capazes de romper e criar uma nova realidade a partir do momento em que compreendermos como pensamento colonizador ainda está presente em nosso dia a dia.

Conforme apontado por Machel(1973) o compromisso com a solidariedade e a coletividade é fundamental para: Criar uma atitude de solidariedade entre os homens capaz de fazer desenvolver o trabalho colectivo, pressupõe a eliminação do individualismo. Desenvolver uma moral sã e revolucionária que promova a libertação da mulher, a criação de gerações com um sentido colectivo de responsabilidade, exige a destruição das ideias e gostos corruptos herdados. Para implantar as bases de uma economia próspera e avançada é necessário que a ciência vença a superstição. Unir todos os moçambicanos, para além das tradições e línguas diversas, requer que na nossa consciência morra a tribo para que nasça a Nação.(Machel, 1973, p. 11)

É interessante notar que, embora fossem de tempos diferentes, Machel, Santos e Gramsci partilham de um mesmo princípio para a mobilização social. Machel destaca a importância da coletividade e da união do povo moçambicano e aquilo que ele denomina o nascimento da nação. Milton Santos, ao discutir o processo de transição em marcha, salienta que a Geografia pode ser um fator de aceleração histórica. Conforme o autor, nas grandes cidades, os efeitos de vizinhança, aliados à crescente disponibilidade de informação e ao aprofundamento das comunicações, possibilitam uma maior clareza na identificação das situações de desamparo a que as populações estão sujeitas. Essa percepção do desamparo, paradoxalmente, leva a um reconhecimento mais profundo da condição de escassez e à emergência de novas possibilidades para a expansão da consciência.

Diante dessa nova realidade, as aglomerações populacionais ganham valor como espaços de densidade humana e, conseqüentemente, de coabitação dinâmica, remetendo a uma "Renascença" da cultura popular. Milton Santos também aponta que a precariedade e a pobreza, que significam a impossibilidade de plena participação nas ofertas materiais da modernidade, podem, surpreendentemente, inspirar soluções que impulsionem o que ele chama de "renascimento da técnica". Isso envolve o uso consciente e imaginativo de toda a oferta tecnológica e modalidade de trabalho em cada lugar. O autor enfatiza que, diferentemente de períodos anteriores, a "docilidade" das técnicas contemporâneas as torna mais propícias para a libertação do esforço, o exercício da inventividade e a multiplicação das demandas sociais e individuais

(Santos, 2018, p. 165-166). Santos define que o sistema ao contrário do que possa parecer é frágil e a construção de uma nova realidade é possível desde que a crítica também seja feita de forma sistêmica:

A crise porque passa hoje o sistema em diferentes países e continentes põem à mostra não apenas a perversidade mas também a fraqueza da respectiva construção. Isso conforme vimos já está levando ao descrédito dos discursos dominantes mesmo que outro discurso, de crítica e de oposição ainda não haja sido elaborado de modo sistêmico (Santos, 2018, 168).

A análise de Santos (2018) revela a fragilidade do sistema vigente, cuja crise global descredibiliza os discursos dominantes. A construção de uma nova realidade emerge, assim, como uma tarefa urgente, dependendo diretamente da capacidade de se formular uma crítica e uma oposição que sejam igualmente sistêmicas. É justamente aqui que a educação, enquanto prática da liberdade, pode catalisar essa transformação, oferecendo as ferramentas para que os oprimidos descubram sua destinação histórica e arquitetem um futuro genuinamente novo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou explorar a dualidade do papel da escola, que oscila entre a reprodução das desigualdades e o potencial de se tornar uma ferramenta de transformação social. Argumentamos que, impulsionada pela lógica neoliberal e pela mercantilização do saber, a educação, como exemplificado pela BNCC, atua muitas vezes como um **aparelho de hegemonia cultural**, naturalizando o *status quo* e a polarização social. No entanto, em consonância com os pensamentos de Antonio Gramsci, defendemos que a escola pode ser um espaço de **contra-hegemonia**, capaz de fomentar a consciência crítica e a construção de saberes a partir das realidades dos sujeitos subalternizados.

Ao integrar as visões de Samora Machel sobre a solidariedade e a união em prol da Nação, e as análises de Milton Santos sobre a perversidade da globalização e a capacidade da Geografia de acelerar a história pela ampliação da consciência, reforçamos a urgência de uma **educação anticolonial**. Essa abordagem busca romper com o pensamento dominante, valorizando a historicidade dos indivíduos e promovendo uma prática da liberdade que capacite o educando a se reconhecer como sujeito de seu próprio destino.

Em um contexto de crise sistêmica e descrédito dos discursos dominantes, a escola emerge como um campo de disputa fundamental. Ela tem o potencial de ser a ponte que liga o saber acadêmico às experiências cotidianas, promovendo a identificação das situações de desamparo e inspirando soluções inovadoras. A docilidade das técnicas contemporâneas, como apontado por Santos, oferece novas possibilidades para a inventividade e a multiplicação das demandas sociais e individuais.

Concluimos, portanto, que uma educação verdadeiramente transformadora exige um compromisso com a coletividade e a solidariedade, uma ruptura com as amarras do pensamento colonizador e uma aposta na capacidade dos sujeitos de construir, desde seus próprios territórios, uma nova realidade social. O desafio reside em edificar

uma escola que não seja um muro de alienação, mas um espaço vibrante de liberdade, consciência e práxis.

REFERÊNCIAS

GRAMSCI, A. **Cadernos do cárcere**. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro:

MACHEL, S. M. **Educar o Homem para Vencer a Guerra, Criar uma Sociedade Nova e Desenvolver a Pátria**. 1. ed. Moçambique: [s. n.], 2 nov. 1973. 28 p. (Colecção «Estudos e Orientações» N° 2 Novembro de 1973).

SANTOS, M. **Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal**. 28 ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2018. 174 p.